

apenado Pavão

opinião como direito

O VEREDITO

março 10, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico

Ano 13 – vol. 03 – n. 19/2025

Na obra “O salão dos passos perdidos”, depoimento de Evandro Lins e Silva ao CPDOC, a história se compõe e decompõe com a riqueza de quem viveu agruras, angústias e dramas de um devotado defensor.

Da obra bem mais há o que recolher. De mim, só mesmo a imaginação de quem luta para que a Constituição recupere prestígio onde o criativismo judicial já ultrapassou as barreiras, subverteu a ordem jurídica e transformou o Direito em força.

Após o alerta do meirinho, com a solenidade que é exigida, brota o diálogo.

Este o cenário, o calvário e a cruz.

– Já há o veredito: culpado.

– Mas como, se o caso não foi julgado?

– Não importa!

– É culpado!

– Mas e as regras?

– É culpado! Não importam!

– Mas a iniciativa da investigação imprópria?

– Pouco importa! Eu comando o procedimento.

– Mas, e o contraditório?

– A ampla defesa?

– O juízo natural?

– A igualdade das partes?

– Os meios e recursos inerentes?

– A presunção de inocência?

– O ônus da prova?

– Acaso não estão na Constituição?

– Pois sim.

– Mas é culpado.

– Mas e a Constituição? Não foi jurada cumprir?

– Eu a jurei obedecer naquele momento solene. Mas ali é apenas um protocolo formal em que a hipocrisia humana acata, apenas para que os anais escritos façam de conta que se observaram as leis.

– Mas não foi só juramento. Houve um compromisso em sessão de arguição colegiada!

– E daí? Tudo acertado. O Cordeiro chega cabisbaixo fingindo a mansidão. A tudo responde, tudo promete, sabendo que aquilo tudo é só uma passagem.

– A ferocidade dos lobos é fingida, toda a alcateia pode ser seduzida pela simpatia. Depois lança-se a ameaça de retirá-lhes a razão e a mansidão se instaura. Todos dominados com o relho mensurado.

– E o compromisso assumido?

– Bom, foram feitas promessas e juramento, mas a traição é da natureza humana.

– O padre finge que jura, o pastor também, o árbitro idem, marido e mulher também, todos juram!

– Mas se trata de liberdade humana, não de fidelidade simpática e nem de enamoramento fugaz.

– Bom, não importa. Todos os meios de defesa foram garantidos.

– E as arguições envolvidas? E os incidentes sustentados? E os incidentes produzidos?

– Não importa. Tudo excesso de defesa. A situação está bem clara:

– É culpado!

– Mas prazos exíguos e as ilações que de trôpegas e frágeis não se apoiam em declarações obtidas por coações; não dão suporte lógico à conclusão.

– Pouco importa! É culpado.

– Mas de que, exatamente? Qual a conduta concreta? Qual a conexão que conduza a uma formação de culpa capaz de encarcerar?

– Não importa. Quando a ilação for produto da mais subjetiva imaginação, de delírio e elucubração desejada, tudo é possível porque eu decido: é culpado.

– Mas como se pode considerar que há justiça quando de palpável nada há, se não a suposição de que o que não houve teve guarida da imaginação fértil?

– Aí está a resposta. Usamos a imaginação. Ela é adequada e bastante.

– Mas a justiça não será feita se o mínimo objetivo que é a sustentação da ordem não for observado com critérios dogmáticos inarredáveis!

– E quem disse que o protagonismo não nos basta? É possível fazer releituras e mutações em observância à dinâmica e ao impulso civilizatório que nós possuímos.

– Mas quem lhes deu essa competência se no fundamento de existência não lhes é reservado?

– Nós guardamos o papel de embrulho e criativamente preenchemos o pão com os ingredientes que mais nos satisfazem.

– Mas aí fica parecendo o pão que o diabo amassou!

– Tu também estás querendo ser culpado? Não? Então te cala porque o veredito já está pronto:

– Culpado!

É o veredito!

COMPARTILHE ISSO:

Twitter Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

REFLEXÕES DE UM PROFESSOR março 10, 2021 Em "Jurídico" ESPELHO E ESBOÇO fevereiro 9, 2021 Em "Jurídico" A SOBRENORMA abril 5, 2024 Em "Ensaio"

com a tag constituição, democracia, liberdade, literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR HOMENAGEM À MULHER

DEIXE UMA RESPOSTA Escreva um Comentário [Avatar] [Comentário]

CATEGORIAS Crônicas Ensaios Jurídico Opinião Poesia Política

RECENTES O VEREDITO HOMENAGEM À MULHER AINDA ESTOU AQUI ATRITOS E CONFLITOS UM ADEUS A SOFIA

EDIÇÕES [Selecionar o mês ↕]

COMENTÁRIOS A PENA DO PAVÃO em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN... CARLOS AUGUSTO FURTA... em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN... LIVROS PROIBIDOS... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT... O GRITO NÃO SE CALA... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT... CARLOS AUGUSTO FURTA... em PODRES PODERES